

Zinaida CIUBOTARU

gr. did. I, Liceul Teoretic Petru Movilă, Chișinău

Praxiologia dezvoltării imaginii de sine la adolescenți

Rezumat: Autoarea prezintă rezultatele unei cercetări asupra imaginii de sine la adolescenți, aceasta fiind percepută ca o variabilă fundamentală în menținerea sănătății mintale și emoționale și în adaptarea optimă la mediul social. Pentru colectarea datelor referitoare la stima și la imaginea de sine, s-au aplicat două instrumente: chestionarul de autoapreciere a imaginii de sine și metoda metrică Dembo-Rubinstein. În rezultat, s-a demonstrat că, pentru o viață împlinită, este nevoie de o imagine personală adecvată și realistă, pe care s-o acceptăm. Posesorul unei imagini de sine pozitive are șanse

mai mari de a-și atinge obiectivele propuse.

Cuvinte-cheie: imagine de sine, adolescenți, comportament, atitudine, stimă de sine, sănătate mintală și emoțională, studiu psihologic.

Abstract: The author presents the results of a practical study on the self-image of adolescents as a fundamental variable in maintaining mental and emotional health and in ensuring optimal adaptation to the social environment. Two tools were used to collect data: the Self-Image Assessment Questionnaire and the Dembo-Rubinstein metric method. In conclusion, it is demonstrated that, in order to live a satisfying and fulfilling life, it is necessary to have an adequate and realistic self-image that one can accept. With a positive self-image one has a better chance of achieving one's life goals and specific objectives.

Keywords: self-image, adolescents, behavior, attitude, self-esteem, mental and emotional health, psychological study.

Obiectivul major al disciplinei *Limba și literatura română* în clasele alolingve este de a forma la elevi o cultură comunicațională și capacități de interacțiune cu semenii, de a-i învăța să-și utilizeze în mod eficient și creativ abilitățile în rezolvarea unor probleme relevante din viața cotidiană. Studiarea literaturii în școală poartă un caracter multidimensional: pe de o parte, în literatură sunt concentrate viziuni poetice, prin intermediul ei răsună voci ale unor personalități remarcabile; pe de altă parte, în ea se oglindește sufletul omului și spiritul poporului. Sarcina profesorului este de a-i face pe elevi să reflecteze asupra acestor aspecte, ajutându-i să descopere valorile spirituale intrinsece. În baza exemplorilor personajelor literare, cadrul didactic poate spori interesul elevilor pentru viața interioară a altora, să-i învețe să aprecieze și să asimileze virtuțile omenești, să le arate profunzimea și complexitatea personalității umane. În asemenea condiții, elevii vor învăța să cunoască oamenii, să decodifice motivele comportamentului lor și specificul relațiilor interpersonale și, totodată, să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși. Autocunoașterea și imaginea pozitivă de sine a adolescenților sunt variabile fundamentale în adaptarea optimă la mediul social, în menținerea sănătății mintale și emoționale. Confruntarea cu diverse evenimente ale vieții poate scoate la iveală dimensiuni noi ale personalității. "Imaginea de sine este un proces cognitiv, afectiv și motivațional individual, care suportă însă influențe puternice din partea mediului" [6, p. 29].

Acceptarea necondiționată a celuilalt (indiferent de performanțe) și gândirea pozitivă (convingerea că fiecare dintre noi are ceva bun) sunt atitudini care favorizează creșterea, evoluția individului. Cunoașterea de sine se dezvoltă odată cu experiența de viață prin care trece acesta. Pe măsură ce avansează în vârstă, el dobândește (de regulă) o capacitate mai mare de autoreflexie. "Totuși, niciodată nu vom putea afirma că ne-am descoperit pe noi înșine în totalitate; or, cunoașterea de sine nu este un proces care se încheie concomitent cu adolescența sau tinerețea" [1, p. 13].

Reperere prezentate mai sus au constituit imboldul pentru desfășurarea unui studiu cu caracter constatativ-descriptiv asupra imaginii de sine, pe care o considerăm unul dintre factorii decisivi ai asigurării confortului intern și ai adaptării sociale. Totodată, împărtășim opinia că adolescentul de azi se confruntă cu dificultăți în constituirea unei imagini de sine multilaterale, realiste, favorabile integrării sale sociale.

Rolul sinelui în formarea personalității omului, îndeosebi în perioada adolescenței, este un subiect cercetat pe larg. Potrivit studiilor de specialitate, "deopotrivă cu *Eul real*, care însumează imaginea adolescentului despre sine însuși în prezent, se formează și *Eul ideal*, care înglobează nivelul de aspirații ale personalității. În cazul unui nivel înalt de așteptări, combinat cu conștientizarea insuficientă a potențialului real, disonanța dintre proiecția ideală și situația reală duc la nesiguranță de sine, manifestată prin impulsivitate, încăpățănare,

agresivitate” [7, p. 89]. Întrucât activitatea de bază la această vârstă este cea de învățare, considerăm că dezvoltarea imaginii de sine și performanța academică sunt strâns legate între ele.

Scopul cercetării noastre a vizat demonstrarea *existenței și a naturii corelației dintre imaginea de sine și rezultatele școlare ale adolescenților*, iar obiectivele urmărite au presupus: identificarea și administrarea unor instrumente psihologice valide, prin care să evaluăm imaginea și stima de sine a subiecților investigați; cotarea răspunsurilor conform instrucțiunilor stipulate de autorii instrumentelor; realizarea unei baze de date și analiza statistică a datelor obținute, în vederea conturării tendinței privind natura imaginii de sine și nivelul stimei de sine; elaborarea unui program de intervenție, centrat pe îmbunătățirea imaginii de sine și pe creșterea nivelului respectului de sine la adolescenți. Am pornit de la ipoteza că dinamica procesului de constituire a imaginii de sine a adolescenților nu variază semnificativ în funcție de performanța școlară.

La cercetare au participat 29 de adolescenți (17 băieți și 12 fete), cu vârstă cuprinse între 17 și 18 ani, elevi în clasa a X-a din Liceul Teoretic *Petru Movilă* din Chișinău. Deși majoritatea au fost diagnosticați cu diverse patologii fiziologice, aceste aspecte nu au fost luate în considerare pe durata cercetării.

Ghidarea și consilierea elevilor în calitate de diriginte ne-a permis să determinăm câteva trăsături relevante în procesul de studiu al imaginii de sine a elevilor din această clasă. Au fost identificate următoarele probleme: *sociale* (2 elevi erau beneficiari ai programului social *Bani de liceu*, 2 elevi – orfani de un părinte, 3 – cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate); *academice* (13 elevi având dificultăți de învățare, potențiali corigenți la 1-3 discipline); *comportamentale* (1 elev cu numeroase absențe, 2 elevi excluși pentru o săptămână din cauza comportamentului sfidător față de colegi și profesori).

Colectarea datelor referitoare la stima de sine și imaginea de sine a fost efectuată cu ajutorul a două instrumente: *chestionarul de autoapreciere a imaginii de sine* și *metoda metrică Dembo-Rubinstein* (adaptată de A. M. Prihojan) [2, p. 46]. Chestionarele au fost administrate în grupuri mici (5-6 subiecți), pe parcursul a două săptămâni, sub supravegherea cadrului didactic, pentru a se evita influențările reciproce.

Chestionarul de autoapreciere a imaginii de sine, inspirat din cercetările lui C. Rogers în domeniu, adaptat de Ion Dafinoiu și publicat în *26 de teste pentru cunoașterea celui alt* (coord. Adrian Neculau), integrează rezultatele și observațiile mai multor investigații asupra acestei dimensiuni a personalității, relevantă îndeosebi în procesul terapeutic.

Demersul teoretic se fundamentează pe ideea potrivit căreia oamenii au competențele necesare pentru

a se privi din exterior, deci pentru a-și analiza propria persoană. C. Rogers a observat că mulți dintre cei care apelau la psihoterapie aveau o imagine de sine negativă, prezentau o discordanță între ceea *ce ar fi dorit să fie* și ceea *ce credeau că sunt* în momentul respectiv, aceste discrepanțe determinându-l să elaboreze teoria conflictului dintre *Eul real* și *Eul ideal*, care poate conduce la sentimente de frustrare, stres și, în consecință, la o stimă de sine scăzută.

Figura 1. *Schema Eului* (după C. Rogers)

Pentru unii dintre noi, conflictul între *Eul real* și *Eul ideal* poate provoca depresie, pentru alții însă acesta este o cale de mobilizare a resurselor necesare realizării scopurilor propuse.

Chestionarul [5] include o listă de 32 de adjective, care desemnează însușiri pozitive (de exemplu, *plin de umor, entuziast, demn de încredere, politicos, sincer, puternic* etc.), cât și negative (de exemplu, *emotiv, fragil, interiorizat, cinic, invidios, impulsiv* etc.). Chestionarul nu implică răspunsuri corecte sau greșite, contează felul în care se autoapreciază subiectul. Citind lista, acesta notează în coloana *Cum sunt în prezent* un „X” în dreptul fiecărui adjectiv pe care îl consideră ca fiindu-i caracteristic. Apoi, fără a privi semnele făcute în prima coloană, recitește lista și pune câte un „0” în coloana *Cum aș dori să fiu*, în dreptul fiecărei trăsături pe care ar dori să o însușească. Se acordă un punct pentru fiecare adjectiv notat în ambele coloane și zero puncte pentru cele care, în ambele coloane, nu au primit niciun semn. Dacă un adjectiv este notat doar în una din coloane, el nu primește niciun punct. În final, se calculează punctele, obținându-se o măsură aproximativă a discrepanței dintre *Eul real* și cel *ideal*.

Pornind de la această listă, se stabilesc nivelurile maxime și minime de discrepanță. Examinarea imaginii de sine prin acest procedeu nu presupune scoruri precise. Un punctaj de cel puțin 24 (75%) sugerează un nivel rezonabil al confortului psihic. Dar nu este exclus ca la unii subiecți, deși punctajul este înalt, lipsa unui acord asupra unor calități pe care le consideră importante să provoace sentimente puternice de frustrare, după cum și un punctaj scăzut ar putea asigura un echilibru psihic rezonabil, ceea ce înseamnă că subiectul a învățat să se accepte așa cum este, mai mult sau mai puțin departe de modelul ideal la care aspiră. Reflectând asupra a ceea ce înseamnă aceste

trăsături și cât de importante sunt pentru subiect, se poate atinge o autocunoaștere mai profundă și o imagine de sine adecvată.

Metoda metrică Dembo-Rubinstein (adaptată de A. M. Prihojan) are menirea de a examina autoaprecierea și aspirațiile de dezvoltare ale sinelui. Subiecților li se propune să indice pe 7 segmente a câte 100 mm nivelul dezvoltării unor indici (*sănătate, inteligență, caracter, autoritate la semeni (liderism), abilități manuale, exterior, încredere în sine*) și pe cel al aspirațiilor. Primul segment nu se ia în calcul la analiza statistică, prezentând doar o mostră de concepțione. Celelalte șase sunt măsurate, calculându-se media pentru toate și pentru cele două indicații. Potrivit conținerii autorilor, nivelul autoaprecierii se evaluează astfel: mai puțin de 44 mm – autoapreciere joasă (AJ), 45-59 – medie (AM), 60-74 – înaltă (AÎ), 75-100 – foarte înaltă (ASÎ). Se consideră că autoaprecierea reală se plasează între indicii 45 și 74, iar în intervalul 75-100 se manifestă supraaprecierea, care denotă anumite probleme de formare a personalității, incapacitatea de autoevaluare și lipsa unui potențial de dezvoltare. Subiecții cu un nivel mai mic de 45 denotă subapreciere și intră în “grupul de risc”, manifestând sentimentul de neîncredere în sine/de apărare. Nivelul aspirațiilor de dezvoltare este optim atunci când se include în intervalul 60-89 mm, iar de la 75 la 89 el arată o percepere adecvată a propriilor posibilități, perspective de dezvoltare a personalității. Nivelul între 90 și 100 mm scoate în evidență o apreciere inadecvată a capacităților proprii, iar până la 60 mm – un nivel jos al aspirațiilor. Diferențele dintre aceste două măsurări semnifică calitatea motivației spre dezvoltare: până la 7 – lipsa unei motivații sau o tendință slab manifestată; 7-25 – motivație adecvată; 26-40 – aspirații sporite, soldate cu solicitări intense față de sine și, ca rezultat, cu tensiune internă; peste 40 – conflict intern. La aplicarea metodei subiecților le-au fost propuse gradații ale notelor, de la 1 (cea mai joasă apreciere) la 10 (cea mai înaltă apreciere).

Testele au permis studiul percepției liceenilor despre *Eul real* și *Eul ideal*. Corelația, raportul dintre acestea (C. Rogers, S. Freud, C. Levin) caracterizează cât de adecvată este imaginea de sine a persoanei, care își găsește oglindirea în autoapreciere. La etapa de interpretare a datelor experimentului de constatare, au fost examinate consistențele interne ale chestionarului referitoare la imaginea de sine a elevilor și au fost identificate valorile medii ale scalei. Rezultatele au arătat că, pornind de la întrebări, categoriile s-au format precum era de așteptat.

Conform rezultatelor obținute prin aplicarea metodei metrice, 11 subiecți (37,9%) au o autoapreciere foarte înaltă, 12 (41,4%) – un nivel înalt de autoapreciere, 6 (20,7%) – un nivel mediu, iar 1 (3,4%) denotă subapreciere.

Liceenii au un nivel optim al aspirațiilor de dezvoltare (vezi Diagrama 1). Analizând diferențele dintre aceste două măsurări, cel mai mare decalaj (dintre percepția în prezent și aspirațiile spre dezvoltare) a fost înregistrat la indicele *încredere în sine*, fapt ce indică o subestimare a forțelor proprii și o poziție de viață pasivă. *Încrederea în sine* reprezintă o caracteristică psihologică complexă,

care reflectă atitudinea pozitivă a individului față de propriile capacități, aptitudini și posibilități, suficiente pentru atingerea scopurilor propuse. Aceasta nu se formează și nu se dezvoltă de la sine: adolescentul trebuie să înțeleagă rostul situațiilor de viață în care urmează să-și antreneze atât intelectul, cât și spiritul. Totodată, la indicele *autoritate la semeni* subiecții au obținut cel mai mic scor mediu (5,9), ceea ce scoate în relief pasivitate în manifestarea calităților de lideri.

Comparând diferențele de gen, constatăm că băieții se autoapreciază la același nivel ca și fetele la capitoul *inteligență, caracter, exterior, încredere în sine*, dar mai jos – la capacitatea de muncă (*abilități manuale*). Acest moment poate fi explicat prin obligațiunile casnice numeroase ale fetelor și autoaprecierea lor mai înaltă în calitate de lideri (*autoritate la semeni*) la această vârstă. Totodată, pe dimensiunea aspirațiilor spre dezvoltare, băieții pretind la înțâietate la indicii *inteligență, caracter, exterior, încredere în sine, abilități manuale*, însă optează pentru aceeași responsabilitate (*autoritate la semeni*) ca și fetele. Prin urmare, băieții pretind să fie recunoscuți drept lideri formali, dar fără să a merite prin eforturi deosebite.

Formarea unei imagini de sine la această vârstă este o variabilă fluctuantă, fiind influențată de factori ce țin de

Diagrama 1. Scorurile medii ale autoaprecierii reale versus cea ideală (aspirațiile de dezvoltare) în grupurile de subiecți

“situația socială de dezvoltare” a adolescenților: poziția în societate, în grupul de referință (aflați în pragul vieții, ei asimilează o multitudine de roluri sociale noi), orientarea spre viitor, necesitatea obiectivă și subiectivă de a-și elabora propria concepție despre lume, de a se autodetermina în plan personal și profesional, potențialul intelectual (gândirea abstractă; capacitatea de reflecție cu referire la valori, sensul și scopurile vieții etc.).

O atenție aparte solicită grupul de liceeni cu valori scăzute ale autoaprecierii. La diferiți indici, autoaprecierea acestor subiecți relevă o discrepanță substanțială, dar cel mai mic punctaj se atestă la indicele *autoritate la semenii*, adică calitățile de lider. Acest grup se confruntă cu emoții dominante de nesiguranță/neîncredere în sine și are nevoie de consiliere psihopedagogică specială, direcționată spre corectarea imaginii de sine. Pe de altă parte, atât elevii cu imagine de sine ridicată, cât și cei cu imagine de sine scăzută sunt preocupați de felul cum arată (*exterior*). O posibilă explicație rezidă în faptul că grupul cu autoapreciere ridicată tinde să fie mai bun în toate, pe când celălalt grup dorește să dobândească respect cel puțin pe această dimensiune.

Aplicarea *Chestionarului de autoapreciere* a oferit rezultate interesante. Cele mai cotate însușiri pozitive (CP) au fost: *prietenos, cinstit, politicos și sincer*. În același timp, liceenii nu aspiră de a avea trăsături ca: *emotiv, vesel, interiorizat, invidios și nepăsător*.

Datele prezentate în Diagrama 2 arată că liceenilor pare să le fie frică să-și scoată în evidență personalitatea, să fie ei înșiși, să aibă propria părere, pe care să o exprime liber și nestingherit. În mare parte, aceștia sunt blamați pentru încercarea de a fi ei înșiși – modești, constructivi, luptători, corecți, receptivi, liberi de frustrări, fermi, calmi, altruști etc. Fenomenul poate fi explicat prin faptul că elevii nu s-au consolidat încă într-un colectiv unit, iar încrederea în sine subdezvoltată nu le permite să manifeste inițiativă.

Remarcăm, de asemenea, scoruri scăzute la trăsătura *ambitios*. Explicăm acest rezultat prin înțelegerea ambiguă a sensului acestui cuvânt, elevii evitându-l. Ambiția poate constitui un factor substanțial de motivare în dezvoltarea personală și profesională. Concluzionăm deci că semantizarea esenței cuvintelor, emoțiilor, stărilor ar trebui să fie o direcție de bază în munca cu elevii.

Un obiectiv central al studiului l-a constituit elucidarea interdependenței dintre autoapreciere și reușita la învățătură (media de concurs).

Rezultatele înregistrate (vezi Diagramele 3 și 4) ne îndeamnă

Diagrama 2. Opțiunile subiecților pentru anumite caracteristici din chestionarul de autoapreciere

Diagrama 3. Parametri ai autoaprecierii reale în grupurile de fete

Diagrama 4. Parametri ai autoaprecierii reale în grupurile de băieți

să constatăm că reușita la învățătură nu influențează în mod semnificativ imaginea de sine, ceea ce confirmă ipoteza cercetării. Acest fapt se explică prin tendința slabă a liceenilor de a achiziționa noi cunoștințe, abilități, de a fi utili societății, lipsa dorinței și avântului de a se forma studiind, cercetând. Nici societatea în care prosperă incultura și ai cărei membri cu studii superioare nu dispun întotdeauna de o situație materială care să le asigure un statut corespunzător, nici familia în care părinții sunt preocupați preponderent de asigurarea materială nu reprezintă surse de motivare a elevilor de a învăța. De asemenea, la treapta liceală, încetează să mai funcționeze mecanismul de stimulare și pedepsire din partea părinților și a cadrelor didactice. Pe când formarea imaginii de sine este influențată de societate, familie, relațiile cu cei din jur etc.

În concluzie: A trăi cu adevărat împlinit presupune o imagine de sine adecvată și realistă, care să fie acceptată. O imagine de sine pozitivă îți oferă entuziasmul, energia, determinarea și motivația, iar obstacolele sunt percepute ca provocări în calea atingerii obiectivelor și a performanțelor dorite. Pe de altă parte, o imagine de sine negativă inhibă motivația, creând un cerc vicios, din care este greu să ieși: persoana nu întreprinde anumite acțiuni pentru că nu se crede în stare; renunțând, se autoculpabilizează și se autocritică, întărindu-și, astfel, convingerile negative despre sine.

Adolescenții posedă capacitatea de autoreflexie,

de a-și analiza trăsăturile de personalitate, aptitudinile, aspirațiile, interesele, scopurile, comportamentul, raportându-le la concepția proprie despre lume, natură și relațiile umane. La această vârstă, apare posibilitatea sesizării imaginii de sine la un nou nivel. Un factor decisiv în acest sens este autodeterminarea, care stă la baza tendințelor de autoactualizare prin autoeducație și auto perfecționare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bonchiș E. Studiarea imaginii de sine în copilărie și adolescență. Oradea: Editura Imprimeriei de Vest, 1997.
2. Chelcea A. Psihoteste. Ediția a III-a. București: Societatea Știință & Tehnică S.A., 2002. 255 p.
3. Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoționale. Chișinău: Tipografia UPSC *Ion Creangă*, 2012. 239 p.
4. Gonța V. Formarea imaginii de sine la adolescenți. Chișinău: Tipografia UPSC *Ion Creangă*, 2004. 160 p.
5. Neculau A. 26 de teste pentru cunoașterea celui alt. Iași: Polirom, 2010. 176 p.
6. Rogers C. A deveni o persoană. Perspectiva unui psihoterapeut. București: Trei, 2008. 555 p.
7. Zagaievschi C. Fundamente teoretice și metodologice ale dezvoltării inteligenței emoționale prin comunicare la adolescenți. Chișinău, 2013. 234 p.